

REVISTA
CULTURA, ESTÉTICA & LINGUAGENS

Vol. 04, Nº 02 - AGO. 2019

NOSSAS

Entrevista

com **KRUDXS CUBENSI**

Por
KARO MORET-MIRANDA

Professora lectora de Historia, en la Universidad Nacional Australiana (ANU) – Canberra; doutora en Historia del Arte en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Se dedica a tematicas que incluyen los estudios etnico-raciales, afrocaribeños y religiosidad. Contacto: karo.moret@upf.edu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5347902>

Envío: 24/05/2019 ♦ Aceite: 06/08/2019

“COGE TU KRUDEO, SI TU ME LO PINTAS SEGURO QUE LO COLOREO”

QUIENES SON KRUDXS CUBENSI?

Krudxs Cubensi (KC en lo adelante): Banda de Hip Hop fundada en Cuba en 1999 por Odaymar Cuesta (Pasa Kruda), Odalys Cuesta (Wanda Kruda) y Olivix (Kruda) Prendes. Desde 2004 Odaymara/ Odaymar y Olivia/ Olivix comienzan a trabajar como dúo. Artivistxs veganxs cubanxs por la diversidad lgtbi, musicxs, raperxs, poetxs, diseñadorxs, performerxs, feministxs, emigrantes, emprendedores independientes, de clase trabajadora, centramos feminismo negro interseccional como parte motriz del mejoramiento del mundo y el arte como arma para luchar por derechos, contra la opresion del sistema colonialista heteropatriarcal, por justicia social, por equilibrio, por nuestra felicidad, por nuestras comunidades, por el planeta.

El nombre de Krudxs Cubensi subraya el manifiesto de Arte y vida de este grupo queer feminista. Krudxs: lo crudo, desvestido, real, natural, transfiguración del Vegano-activismo que profesan y Cubensi: gentilicio con la licencias de lo gramatical de todx ejercitante de la rítmica habría de tomarse. Y es con su sonido con el que Krudxs representan Cuba como trampolín transnacional, y nos dejamos atravesar por Raps, Poesías, Beats, Melodías, Sones, Beat Boxes, Canciones ancestrales Afro-Cubanas, Hip-Hop y mucha calle vivida, trasnochada, ejercitada, luchada, comunitariamente compartida en cuerpas y en Almas. Y si su tumbao hip-hoperx ha sido bailado, activizado y contstatado en lo internacional y desde la academia; el ejercicio plástico de Odaymar Cuesta comienza a alcanzar igual relevancia que su eco sónico. Sus obras de arte complementan el discurso de lo interseccional, de lo político y de lo rítmico que le define. Y en esa abundancia de rostros y cuerpas negrxs, autoretratos incluídos, se normalizan la representación de sujetxs no-normativos. Representa una comunidad cohesionada y diversa. Límites de lo sensorial, lo afro-identitario y de lo (afro)(pan)sexual es representado desde lo cotidiano y desde situaciones sencillas, comunes y domésticas a sabiendas de la extensión global de su lucha. La artista/activista afrodescendiente yos (erchxs) piña narváez¹ en su manifiesto “No soy queer, soy negrx, mis orishas² no leyeron a J. Butler” escribía que la construcción de [...] *una genealogía del concepto queer [...] genera contradicciones e incomodidad y más aún en un auditorio con personas euro-blancas*. Es en ese escenario donde Krudxs Cubensi ejercitan su voluntad de la normalización de lo (extra)ordinario, en palabras del las Krudxs “reivindicando la recuperación de lo queer negrx, porque lo queer es negrx”. En su condición corporal intrínscas de lo Meta-Metá, hibridez tan castigada desde lo Levítico religioso en su ejercitante moderna actualidad.

1 piña narváez, yos (erchxs) (2018). No soy queer, soy negrx, mis orishas no leyeron a J. Butler.
2 Verger, P. Orixás: deuses iorubás na África e no Novo Mundo. Editora Corrupio Comércio, 1981.

CÓMO OS HABÉIS CONOCIDO?

KC: Nos conocimos en la Habana Cuba en 1996 en el ambiente del activismo, en los teatros, en la farándula, en la psicodelia cubensis nos elegimos.

EN QUÉ SITUACIÓN ESTABA CUBA EN CUANTO A LOS PRINCIPALES TEMAS QUE TRATAIS -VEGANISMO Y SEXUALIDAD LIBRE- EN AQUEL MOMENTO?

KC: Cuba estaba más o menos Como esta ahora, con mucho por ganar y aprender, se VA a paso lento, hasta se retrocede. Hay que inventarse espacios alternativos, tienes que pintarte tu propio paisaje y hacer la educación en tus contextos.

CÓMO FUE LA MIGRACIÓN? POR QUÉ USA?

KC: La migración es un proceso difícil, rompedor y Al mismo tiempo fortalecedor, da otra perspectiva de tu lugar/no-lugar en el mundo, te hermana a otros, te expone a otras culturas, dimensiona tu existencia, te obliga a reinventarte.

USA porque fue lo que apareció en nuestro destino y creemos firmemente en el derecho de emigrar, viajar, volar o remar a donde puedas, necesites o quieras. “Este planeta también es nuestrx. Actually mucho más nuestrx”

CUAL ES VUESTRA RELACIÓN CON EL ARTE?

KC: EL arte es nuestra expresión, nuestro canal de sanación, nuestra religión, es nuestra existencia misma, emanamos arte, somos arte.

SOIS ABANDERADAS DE MUCHOS TEMAS COMO EL VEGANISMO, LA ELECCIÓN A SEXUALIDAD LIBRE, AFRO-CUIDADOS (TAMBIÉN EL POLÉMICO POLIAMOR?) EN LA DIÁSPORA PERO TAMBIÉN EN CUBA. CÓMO SE LLEGA A ESTE PUNTO Y CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS EN AMBOS ESCENARIOS -CUBA Y USA- ?

KC: Afro-Cuidados identificando lo que nos sana, lo que nos hace bien, relajarnos, escribir, crear, expresarnos, comer vegano, la naturaleza, arte, compartir, intercambiar, convivir, la familia, amar, el mar, filosofar, descansar, y practicar todo esto con intención siempre que podamos.

Hemos llegado a este Poliamor seguiremos (re)aprendiendo, reinventandonos, krudx sintiendo lo que nos hace completxs, es complicado, es complejo, poderosx, es trabajo que hay que hacer, lo incorporas y se te da natural, es cuestión de fluir. Tenemos afectos con varias personas de múltiples y hermosas maneras. En USA y en las partes del mundo que hemos transitado, son grandes el activismo, el movimiento y el momento poliamoroso; en Cuba, a pesar de la falta de información, de espacios y de recursos, es espontáneo, fresco, abrimos nuestros cuerpos y corazones y avanzamos con nuestra intuición. Hay mucha gente hermosa en el mundo y disfrutamos amarnos unxs a otrxs de todas las maneras posibles, todo el tiempo que podamos, como dice el tema “Nuestrx” en el más reciente álbum LNL:

Ellos no nos quieren nosotrxs nos amamos,
 ellos no nos cuentan nosotrxs contamos,
 nos valoramos, nos cuidamos nos reconstruimos y nos abrazamos.

VOLVÉIS A CUBA CON FRECUENCIA?

KC: Si. Vamos Cada año, Allí están nuestras madres, nuestras familias escogidas, nuestras raíces.

EN QUÉ HA CAMBIADO EL ÁMBITO MUSICAL Y DE LAS ARTES PLÁSTICAS CUBANAS DESDE VUESTRA MIGRACIÓN?

KC: Las generaciones tienen sus diferentes códigos, pero básicamente se mantienen el modo de sobrevivencia, la sabrosura, alienarse y resistir.

QUE TIPO DE DISCIPLINAS ARTÍSTICAS EJERCITÁIS?

KC: Música, Teatro, Comedia, Poesía, Artes Plásticas, Danza, Diseño, Moda. Todo lo que existe.

POR QUÉ HABÉIS ESCOGIDO LA MÚSICA PARA DAROS A CONOCER INTERNACIONALMENTE?

KC: La música nos escogió, la Gente escogió nuestra música que es Como El agua, to' El mundo la necesita. Hip-hop es la plataforma pa' expresarnos, es el conducto pa' exteriorizar nuestras vivencias, alegrías y frustraciones con creaciones que son autobiografías musicales por capítulos. Jaja.

CUÁLES SON LOS TEMAS QUE PODREMOS ENCONTRAR EN VUESTRA OBRA PLÁSTICA? HAY CONCORDANCIA CON LO MUSICAL?

Odaymar: Es testimonial visceral como nuestra música, se alinea con las vivencias y estímulos del día a día, pintar nuestros conflictos, nuestras alegrías, recreamos nuestra experiencia vital.

QUIÉNES SON LOS AUTORES, PINTORES Y MUSICXS QUE OS HAN INSPIRADO Y LOS QUE OS SIGUEN ESTIMULANDO PARA LA CREACIÓN?

KC: Nos inspiran nuestras familias, la Gente negra, afrofeministas, arte africano y afro-diaspóricas. Rap cubano.

HACÉIS EXTENSIVO VUESTRA MIRADA PLASTICA EN VUESTROS VIDEO-CLIPS?

KC: Definitivamente, estamos muy involucrados en los procesos.

CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE VUESTRO GRUPO NACIDO EN CUBA Y EL QUE FORMAIS HOY EN THE STATES?

KC: Las diferencias son palpables, estamos más madurxs, más en sintonía con los eventos del mundo, los temas y la audiencia se diversifican y crecen, la existencia se ha vuelto compleja en algunos aspectos y en otros se ha facilitado. Todo eso es El mix que somos hoy Krudxs Cubensi.

SE PUEDE HABLAR DE COMUNIDAD DE MÚSICOS CUBANOS EN LA DIÁSPORA?

KC: Sí, somos miles los que hemos emprendido este Camino de emigrar y que continuamos de una forma u otra musicando por el mundo con las cubanías diversas que nos unen.

Pintura Odaymar: No hay verdadera revolucion sin mujeres